

TALABALARDA IRODAVIY SIFATLAR SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETUVCHI METODIKALAR TAHLILI

Xursanova Lobar Ergashovna,

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti psixologiya yo'nalishi

2-kurs magistranti. Ilmiy rahbar: p.f.d. Arziqulov D.N.

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasidagi talabalarning irodaviy sifatlariga qanday psixologik xususiyatlar ta'sir etishi va bu xususiyatlarni aniqlashga qaratilgan metodikalar nazariy va amaliy tahlili jihatdan atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqotlar uchun kerakli bo'lgan metodikalarlar saralanib qo'llanishi uchun tavsiyalar keltirib o'tilgan.

KALIT SO'ZLAR: irodaviy sifatlari, ekstensiv usul, eksperimental usul, R.D.Duffy, X.Roraxer, Frayburg shaxs so'rovnomasi, "Intilishlar darajasi", "Psixologik profillar", Muammolarini hal qilish" so'rovnomasi.

Kirish. Ma'lumki, turli soha vakillarining irodaviy sifatlarini, ularning ixtiyoriy xatti-harakatlari va hissiy kechinmalarini psixologik jihatdan o'rganish, ijtimoiy sohalarda amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan, o'ta muhim ishlar turkumidan biri hisoblanadi. Zero, talabalarning mas'uliyatli o'quv faoliyatida, bu masalalar yanada dolzarb hisoblanadi. Ya'ni, hozirgi kun talabarlari nafaqat kasbiy tayyorgarlikka balki, shaxs sifatida shakllangan, ijtimoiy qobiliyatga ega shuningdek, murakkab vaziyatlarda muvaffaqiyatli faoliyat olib borishni ta'minlovchi, ko'plab irodaviy sifatlarga ega bo'lmog'i davr talabidir.

Adabiyotlar tahlili: AQSh tadqiqotchisi R.D.Duffyning yozishicha, shaxs irodaviy sohasini o'rganishning mohiyati aniqlash, psixologik tushunchalar tizimi, irodani

psixodiagnostik usullari kabi masalalar bo'yicha yakdil qarashlar, yoki bitta konsesiyaning yo'qligi bu borada katta muammolarni keltirib chiqaradi¹.

Amerikalik olim X.Roraxer irodaviy sifatlarni o'rganuvchi psixodiagnostik vositalarning dastlabki tasnifini quyidagicha keltiradi²:

- reaksiya metodlari;
- tanlov metodlari;
- yuqori darajadagi samaradorlik metodlari;
- norozilikni qabul qilish metodlari va boshqalar.

Ushbu tasnifni irodani o'rganish usullarining birinchisi deb hisoblash mumkin: ushbu metodlarda irodaviy jarayonlarni qo'zg'atuvchi vositalar mavjud bo'lsada, ularni ro'yxatga olish vositalari mavjud bo'lmagan. Shu boisdan, ushbu davrning asosiy natijasi eksperimental usullarni ob'ektivlashtirish tendensiyasi deb hisoblash mumkin.

A.A.Krilova va S.A.Manichevaning "Eksperimental va amaliy psixologiya" darsligida keltirilishicha, ko'pgina mualliflar irodani o'rganish usullarining tasniflarini taqdim etishga harakat qilishgan (Shingaev, 2001; Pasnichenko, 1995 va boshqalar). Irodaviy sifatlarni psixodiagnostik tasniflashning umume'tirof etilgan tamoyillarining yo'qligi irodaviy xususiyatlar va sifatlarning muallifning nazariy pozitsiyalariga va materialni taqdim etish vazifalariga qarab tahlil qilingan³.

E.P.Ilin o'z izlanishlarida irodaviy sifatlarni psixodiagnostik o'rganishni ekstensiv va eksperimental usullarga ajratadi. E.P.Ilinning aytishicha, ekstensiv usullar sub'ektning tabiiy sharoitdagi xatti-harakatlarini kuzatish, shaxsning xatti-harakatlarini tahlil qilish va ularga baho berish, shuningdek, suhbatlar, so'rovlarga asoslanadi. Muallif eksperimental usullarni tabiiy va laboratoriya tajribalarga ajratgan holda ularning afzallik va kamchiliklarini e'tirof etadi. Tabiiy eksperimentning kamchiliklari "ixtiyoriy jarayonning intim mikrotuzilmasi va dinamikasiga" kirishning murakkabligi va laboratoriya tajribasi

1 Duffy R. D. Work volition and job satisfaction: Examining the role of work meaning and person–environment fit //The Career Development Quarterly. – 2015. – T. 63. – №. 2. – C. 126-140.

2 Oettingen G., Gollwitzer P. M. Volition //Handbook of educational psychology. – Routledge, 2015. – C. 118-132.

3 Крылова А. А., Маничева С. А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии СПб. , 2000. – С. 107.

yordamida olingan natijalar “har doim ham sub’ektning shaxs sifatida irodaviy xususiyatlarini tavsiflay olmasligi bilan harakterlanadi⁴.

Rus tadqiqotchisi S.M.Shingaev irodaviy sifatlarni psixodiagnostik o’rganish bo’yicha quyidagi tasnifini taklif qiladi⁵:

- vosita darajasida - ixtiyoriy harakatni o’lchash;
- intellektual darajada - hal qilib bo’lmaydigan vazifalar;
- xulq-atvor darajasida, anketalar. Yuqorida tavsif etilgan usullar ham tanqidiy fikrlardan xoli emas, balki iroda namoyon bo’lishini aniqlash uchun, intellektual testlardan foydalanish, irodaviy va intellektual ko’rsatkichlarni farqlashni sezilarli darajada murakkablashtiradi.

Yu.Yu.Palaima, F.Xoppe va E.A.Serebryakovalar “Intilishlar darajasi”ni o’rganish so’rovnomasi orqali shaxsning o’ziga bo’lgan ishonch darajasini tekshiradi⁶. E.P.Ilin jasorat, qat’iyat, sabr-toqat kabi irodaviy fazilatlar asab jarayonlarining kuchi, harakatchanligi va muvozanati bilan bog’liq ekanligidan kelib chiqqan holda, ekspress usullarni ishlab chiqadi (tepping testi va kinematometrik usullar)⁷. N.B.Stambulova maqsadlilik, qat’iyatlilik, jasorat, tashabbuskorlik, mustaqillik, o’z-o’zini nazorat qilish, o’z-o’zini boshqarish kabi irodaviy fazilatlarning rivojlanishini baholash uchun har biri 20 ta ta’kiddan va beshta blokdan iborat so’rovnomani taklif qiladi⁸.

O.Semenev esa, irodaviy faoliyatni o’rganishga kompleks yondashuv masalasini qo’yib, ikki darajali tizimni taklif qiladi. Tabiiy sharoitda irodani o’rganish mustaqil xususiyatlarni umumlashtirish, o’zaro baholash, o’z-o’zini kuzatish, ixtiyoriy harakatlarni tahlil qilish, vaziyatlarni aqliy ravishda tahlil qilish kabi usullaridan foydalangan holda amalga oshirilishi kerak. Laboratoriya sharoitida ushbu maqsadlar uchun chidamlilikni, da’volar darajasiga qarab irodaviy faoliyatni, faoliyatdagi muvaffaqiyatlar va

4 Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – С. 206.

5 Шингаев, С. М. Психодиагностика и формирование волевых качеств курсантов высшего военно-учебного заведения [Текст] : дис. ... канд. псих. наук / С. М. Шингаев. – СПб. , 2001. – С. 7677.

6 Батыршина А.Р. "Проблемы психодиагностики волевой сферы личности" Ярославский педагогический вестник, vol. 2, no. 2, 2010, – С. 186.

7 Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – С. 231.

8 Stambulova N. B., Ronkainen N. J. The work of cultural transition: An emerging model //Frontiers in Psychology. – 2016. – T. 7. – С. 427.

muvaffaqiyatsizliklarni, aqliy mehnatdagi ixtiyoriy faoliyatni, shuningdek sinov usullarini o'rganishga imkon beradigan maxsus ishlab chiqilgan asboblarni majmualaridan (Riddil moslamasi, ergografik usul, oksigemometr) foydalanish kerak⁹. Bu usullar ayniqsa, harbiy xizmatchilarni kasbiy saralashda, kasbga moslilik darajalarini tekshirishda foydalanish mumkin.

Shaxs irodaviy sifatlarini, shaxsning boshqa xususiyatlari majmuasi bilan bog'liqligi nuqtai nazaridan o'lchaydigan usullar ham mavjud bo'lib, bunday diagnostika vositalariga misol sifatida, N.S.Glyuxanyuk tomonidan taklif etilgan quyidagi usullar tasnifini keltirib o'tish mumkin¹⁰:

– Frayburg shaxs so'rovnomasi (o'ziga ishonch, o'z-o'zini nazorat qilishni o'lchaydigan omillarni o'z ichiga oladi);

– Kaliforniya psixologik so'rovi (tashabbus, o'ziga ishonch, mas'uliyat, o'z-o'zini boshqarishni aniqlash imkonini beradi);

– Rossolimoning "Psixologik profillar" (test topshiriqlari bir guruhi "Iroda" deb ataladi va avtomatizm va takliflarga qarshilik ko'rsatish shkalalarini o'z ichiga oladi);

– P.Xeppner va K.Petersenning "Muammolarini hal qilish" so'rovnomasi (muammolarni hal qilishda ishonchni o'rganadi, muammolarni hal qilishdan qochish va o'z-o'zini nazorat qiladi);

– E.Kudlikova shaxsni o'rganish so'rovnomasi (qat'iyatlilik, impulsivlik, o'zini tuta bilish, mustaqillik haqida ma'lumot olish imkonini beradi);

– MMPI so'rovnomasi (tartibsiz ta'sirlarga nisbatan qaramlik, ixtiyoriy nazorat va shaxs barqarorligi shkalasi yordamida shaxsning ixtiyoriy xususiyatlarini o'lchash mumkin) va boshqalar.

Zamonaviy psixologiyada irodaviy sifatlarini tekshirish uchun psixologik vositalarni ishlab chiqishda, asosan, shaxsning qiymat-semantik sohasini o'rganadigan usullarga e'tibor berilmoqda V.A.Ivannikov irodaviy sifatlar mazmunini aniqlashda semantik differensial metoddan foydalanishni, shaxsning irodaviy xususiyatlarini tavsiflovchi

⁹Semenov O. et al. Empirical research of the development of the emotional and volitional spheres of older preschool children // Amazonia Investiga. – 2021. – T. 10. – №. 48. – С. 228-237.

¹⁰Глуханюк Н.С. Психодиагностика: Учебник / Н.С. Глуханюк. - М.: Академия, 2018. – 272 с.

sifatlarini individual idrok etishni o'rganishni, ongning ushbu irodaviy sifatlar haqidagi g'oyalarini qayta qurishni taklif qiladi¹¹.

Mazkur tadqiqot ishimiz uchun to'rtta psixodiagnostik usul: T.Elersning muvaffaqiyatga erishish motivasiyasini tashxis qilish metodikasi, M.V.Chumakovning "Shaxsning irodaviy-mas'uliyat sifatlarini o'rganish" metodikasi, N.N.Obozovning "Iroda kuchini baxolash" metodikasi va N.Raydasning "O'ziga ishonch" metodikalari tanlab olingan. Talabalarda irodaviy sifatlarni shakllanishini psixodiagnostik tekshirishga doir yondashuvlar va vositalarni hisobga olgan holda, tadqiqot ishida qo'llanilgan metodikalarning quyida tavsifi berilgan:

Elersning muvaffaqiyatga erishish motivasiyasini tashxis qilish metodikasi

T.Elersning muvaffaqiyatga erishish motivasiyasini diagnostika qilish so'rovnomasi, muvaffaqiyatga erishishda shaxs imkoniyatlarini tekshirishga mo'ljallangan. Muvaffaqiyat motivasiyasini aniqlash uchun shaxsga tashxis qo'yishda T.Elers quyidagi pozisiyaga asoslanadi: muvaffaqiyat motivasiyasi ustun bo'lgan odam o'rtacha yoki past darajadagi xavfni afzal ko'radi. U yuqori xavfdan qochishga intiladi. Muvaffaqiyat uchun kuchli motivasiya bilan, muvaffaqiyatga bo'lgan umidlar uni harakatga keltiradi. Yo'riqnoma. Sinaluvchilarga mazkur metodika savollari o'qiladi va keltirilgan jadvalga ularning javoblari tegishli ustunga kiritiladi (Metodika bilan yaxshilab tanishib chiqing!) Savollarga talaba birinchi jadvalda, ya'ni muvaffaqiyatga erishish motivasiyasini tashxis qilishda faqat xa yoki yo'q deb javob berishi lozim bo'lib, bunda – ha javobi (+), yo'q javobi esa (-) belgilari bilan tagishli qatorga yoziladi. Ikkinchi jadvalda esa, ya'ni mag'lubiyatdan qochish motivasiyasini aniqlashda har bir qatordagi 3 ta so'zdan talaba o'ziga yaqin bo'lganini va xarakteriga mos keladigan bitta so'zni tanlashi va shu so'z nomeri – 1, 2 yoki 3 soni tegishli qatorga yoziladi.

M.V.Chumakovning "Shaxsning irodaviy-mas'uliyat sifatlarini o'rganish" metodikasi.

¹¹Иванников, В. А. Структура волевых качеств по данным самооценки [Текст] / В. А. Иванников, Е. В. Эйдман // Психологический журнал. – 1990. – № 3. – С. 39–49.

“Shaxsning irodaviymas’uliyat sifatlarini baholash” metodikasi 18 yoshdan 35 yoshgacha bo‘lgan shaxslarning irodaviy xususiyatlarini diagnostika qilish uchun mo‘ljallangan. U tadqiqot maqsadlarida ham, amaliy muammolarni hal qilishda ham qo‘llanilishi mumkin. Metodika 9 ta shkaladan iborat bo‘liq quyida qisqacha tavsifi keltirib o‘tiladi:

1. Mas’uliyat shkalasi. Yuqori: ular intizomli bo‘lib, o‘z vazifalarini sidqidildan bajaradilar. Past: ishonchsiz va ma’lum darajada "tartibsiz" deb atash mumkin bo‘lgan insonlarga beriladi. Ular o‘zlariga ortiqcha majburiyatlarni yuklamaydilar, hayotga nisbatan soddaroq qarashga ega va tashvish darajasi pastroq bo‘lishi mumkin.

2. Tashabbus shkalasi. Yuqori: etakchilikka moyilligi yuqori bo‘lgan tashabbuskor, faol odamlarga xosdir. Ular har qanday ishda “qo‘zg‘atuvchilar” sifatida harakat qilishadi, ular nimanidir o‘zgartirishga intilishadi. Ular o‘zgarishlar zarur bo‘lgan va innovasion yondashuvlar talab qilinadigan vaziyatlarda yaxshi ishlaydi. Past: ular hech narsani o‘zgartirishga moyil emaslar. Ular etakchilikka intilmaydilar. Barqarorlikni saqlash kabi o‘zgarishlarni talab qilmaydi.

3. Hal qiluvchi shkala. Yuqori: tez va ishonchli qaror qabul qiladigan odamlarga xosdir. Ular uzoq muddatli shubhalarga, rejalarini amalga oshirishda ikkilanishga moyil emaslar. Ba’zida qaror qabul qilish tezligi impulsivlik tufayli yuzaga kelishi mumkin. Past: qat’iyatsiz, ishonchsiz, doimiy shubhalarga moyil bo‘lganlar. Qabul qilingan qarorlar ham uzoq tebranishlardan so‘ng qabul qilinadi va etarli barqarorlikka ega emas.

4. Mustaqillik shkalasi. Yuqori: psixologik yordamga muhtoj bo‘lmagan, mustaqil ravishda qaror qabul qilishga intiladigan, guruh fikridan farq qiladigan bo‘lsa, unga qarshilik ko‘rsatish qobiliyatiga ega odamlar. Past: mustaqillikning pastligini, taklif qilish qobiliyatini, guruh fikriga bog‘lanib qolganlikni ko‘rsatadi.

5. Bardoshlilik shkalasi. Yuqori: o‘z his-tuyg‘ularini nazorat qila oladigan, stressga va monoton harakatlarga dosh bera oladigan odamlarga xosdir. Past: qiziq bo‘lmagan ishlarni bajarishda qiynaladigan odamlarga xosdir. Ular o‘z-o‘zini nazorat qila olmaydilar va ularni ushlab turish qiyin.

6. Qat'iylik shkalasi. Yuqori: maqsadga erishish yo'lidagi to'siqlarni engib o'tishga qodir bo'lgan qat'iyatli insonlar. Muvaffaqiyatsizliklar bunday odamlarni bezovta qilmaydi. Ular o'z maqsadlariga erishish uchun qayta-qayta urinishlarni takrorlashlari mumkin. Past: yumshoq odamlarga xosdir. Muvaffaqiyatsizliklar ularni ruhiy tushkunlikka soladi va to'siqlar ko'pincha ularni rejalaridan voz kechishga majbur qiladi.

7. Energiyalilik shkalasi. Yuqori: faollikni, kuchni ko'rsatadi. Bunday odamlar faol, samarali, hayotga optimistik qarashadi. Past: ular tezda charchashadi. Ular voqea va hodisalarga nisbatan optimist emas.

8. Ehtiyotkorlik shkalasi. Yuqori: diqqatni ixtiyoriy jamlashga qodir insonlar. Faoliyat ularni haqiqatda qiziqitirmasa ham, agar kerak bo'lsa, ular uni barqaror ushlab turadilar. Ular xotirjamlik, ishga chuqur kirishishi bilan ajralib turadi. Past: ular osongina chalg'ishadi, agar faoliyat ular uchun unchalik qiziq bo'lmasa, diqqatni jamlash qiyin.

9. Maqsadlilik shkalasi. Yuqori: ular hayotda yaxshi maqsadlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Ular o'z vaqtlarini va ishlarni bajarish tartibini rejalashtirishga moyildirlar. Past: maqsadlarning ravshanligi va ularga erishishda qat'iyatlilik yo'qligini ko'rsatadi. Bunday odamlar har doim ham nimani xohlashlarini yaxshi tushunmaydilar. O'z ishlarini rejalashtirish zarur bo'lgan holatlarda ular uchun qiyin bo'lishi mumkin.

Yo'riqnoma. Har bir hukmni diqqat bilan o'qing. Bu hukm sizga qanday xos ekanligini anglab etishingiz lozim. Shunga asoslanib, berilgan har bir savolga "Ha" va "Yo'q" javoblar bilan belgilanadi. Esda tutingki, so'rovda "yomon" va "yaxshi" javoblar yo'q, chunki bu sizning qobiliyatingiz haqida emas, balki sizning shaxsiy xususiyatlaringiz haqida.

«Iroda kuchini baxolash» testi

Test N.N.Obozov tomonidan 1997 yili ishlab chiqilgan va Iroda kuchi namoyon bo'lishining umumiy tavsifnomasini urganish uchun tavsiya qilingan.

Yo'riqnoma:

Keltirilgan 15 ta savollarga shunday javob berish mumkin: «xa», «bilmayman» yoqi «bo'lishi mumkin», «bo'lib turadi» va «yuk». Agar siz qo'yidagicha javob bersangiz:

- «ha» unda bunga- 2 ball quyiladi;

- «bilmayman» yoqi «bo‘lib turadi», «bo‘lishi mumkin»- 1 ball;
- «yo‘q»- 0 ball

1dan 15chi savolgacha davomli javoblarda olingan ballarini umumlashtirish zarur.

Natijalarni kayta ishlash va muvofiqlashtirish

Olingan ballarning umumiy yig‘indisi hisoblab chiqiladi. Agarda u quyidagicha chegarada joylashsa:

- Ondan 12 ballgacha –sizning irodangiz kuchsiz. Sizni osongina ishontirish mumkin. Ammo, o‘zining «ojiz joylarini» bilish insonni yanada kuchliroq qiladi. O‘zingizning irodaviy boshqarishingizni takomillashtirib, o‘zingiz ustingizda ishleng.
- 13dan 21 ballgacha-sizda iroda kuchi o‘rtacha. Siz har xil holatlarda turlicha harakat qilasiz, ayrim hollarda yon berishni, ayrim hollarda esa qa‘tiyatlilik va sabr-bardoshlilikni namoyon qilasiz.

Aynan bu holat har xillikda sizning muloqotda va ishdagi yoqimlilikingiz ko‘rinadi.

- 22dan 30 ballgacha-sizda iroda kuchi yuqori. Siz irodali odamsiz. Lekin, esingizda bo‘lsin siz yolg‘iz emassiz, yon berishlar, kelishishlar va o‘zaro munosabatlar ham muloqotda va ishda muvaffaqiyatlarga olib keladi.

N.Raydasning “O‘ziga ishonch testi”

Yo‘riqnoma: Sizga xulq-atvorning 30ta har-xil namunalari taqdim etilgan.

Iltimos, ushbu xulq-atvor sizga to‘g‘ri kelish yoki kelmasligini quyida keltirilgan mezon asosida belgilang.

- “5”- ha, albatta, bu menga to‘g‘ri keladi;
- “4”- bu menga to‘g‘ri kelsa kerak;
- “3”- bilmadim, javob berishga qiynalyapman;
- “2”- unchalik to‘g‘ri kelmasa kerak;
- “1”- yo‘q, bu menga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi.

Kalit:

1. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 savollar bo‘yicha olingan ballar yig‘indisi hisoblanib, natijasiga 72 soni qo‘shiladi.

2. 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 savollar bo'yicha olingan natija birinchi natijadan ayiriladi.

Natijani tahlil qilish:

0-24 ball – o'zlariga mutlaqo ishonmaydilar. Har bir xatti-harakatlarini o'ylab qiladilar. Faqat boshqa insonlarning buyurgan ishlarini bajaradilar. Bunday insonlar hatto o'z soyalaridan ham qo'rqadilar.

25-48 ball – o'ziga ishonchidan ko'ra ishonchsizlik kuchliroq. Bunday insonlar kimlarningdir maslahatlari bilan o'zlariga ishonishlari mumkin. Ular har doim o'zgalarning rag'batiga ehtiyoj sezadilar.

49-72 ball – o'ziga ishonch darajasi o'rtacha. Bunday insonlar o'zlariga ishonadilar va boshqalarning ularga to'g'ri ish qilayotganlarini uqtirish shart emas.

73-96 ball – o'ziga ishonadi. Ular har doim to'g'ri ish qilayapman, deb o'ylaydilar. Qaysi holatda xato qilayotganlarini juda yaxshi biladilar. Ularga boshqa odamlarning fikri mutlaqo kerak emas.

97-120 ball – o'ziga bino qo'ygan. Odatda bunday kishilar xudbin va mag'rur bo'ladilar. Chunki ular o'zlarini har doim haq deb o'ylaydilar. Hech bir inson ularni nohaq ekanliklariga ishontira olmaydilar.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida, ushbu paragraf yuzasidan quyidagini xulosa qilish mumkin, irodaviy sifatlar psixologik kategoriya sifatida keng qamrovli tushunchalar bo'lib, uni o'rganishning umumiy muammolari turli xil munosabatlar bilan tavsiflashi lozim. Tahlil qilingan mavjud psixodiagnostik vositalar shaxs irodaviy sohasini yaxlit o'rganmaydi, balki aniq eksperimental sharoitlarda irodaviy faoliyatning alohida ko'rinishlari bilan bog'liq natijalarni namoyon qiladi. talabalarda irodaviy sifatlarni tashxis qilish ham ularning ham o'qish faoliyati va individual xususiyatlarini tadqiq etish bilan xarakterlanib, uni amaliy jihatdan baholash nafaqat boshqa shaxslilik sifatlari bilan, balki metodika va shaxs so'rovnomalari o'rtasidagi o'ziga xos jihatlarni aniqlashga hamda talabalarga tegishli irodaviy sifatlar va uning zamonaviy modeli kabilarni ham ishlab chiqishga keng xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Duffy R. D. Work volition and job satisfaction: Examining the role of work meaning and person–environment fit //The Career Development Quarterly. – 2015. – Т. 63. – №. 2. – С. 126-140.
2. Oettingen G., Gollwitzer P. M. Volition //Handbook of educational psychology. – Routledge, 2015. – С. 118-132.
3. Крылова А. А., Маничева С. А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии СПб. , 2000. – С. 107.
4. Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – С. 206.
5. Шингаев, С. М. Психодиагностика и формирование волевых качеств курсантов высшего военно-учебного заведения [Текст] : дис. ... канд. псих. наук / С. М. Шингаев. – СПб. , 2001. – С. 7677.
6. Батыршина А.Р. "Проблемы психодиагностики волевой сферы личности" Ярославский педагогический вестник, vol. 2, no. 2, 2010, – С. 186.
7. Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – С. 231.
8. Stambulova N. B., Ronkainen N. J. The work of cultural transition: An emerging model //Frontiers in Psychology. – 2016. – Т. 7. – С. 427.
9. Semenov O. et al. Empirical research of the development of the emotional and volitional spheres of older preschool children //Amazonia Investiga. – 2021. – Т. 10. – №. 48. – С. 228-237.
10. Глуханюк Н.С. Психодиагностика: Учебник / Н.С. Глуханюк. - М.: Академия, 2018. – 272 с.
11. Иванников, В. А. Структура волевых качеств по данным самооценки [Текст] / В. А. Иванников, Е. В. Эйдман // Психологический журнал. – 1990. – № 3. – С. 39–49